

OLIV TA'LIM MUASSASALARI RAHBARLARI UCHUN TRANSFORMATSION LIDERLIK KOMPETENSIYALARINI BAHOLASH MEZONLARI

Abdulxayeva Xusnidaxon To'xtasinovna

xusnidaxonabdulxayeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377084>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining faoliyatida transformatsion liderlik kompetensiyalarining o'rni va ularni baholashning asosiy tamoyillari tahlil qilingan. Ishda rahbarning strategik fikrlash, jamoani ilhomlantirish, samarali muloqot yuritish hamda axloqiy qadriyatlarga tayanib boshqaruv olib borish kabi jihatlari asosiy kompetensiyalar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, rahbarlik salohiyatini aniqlashda 360 daraja baholash, kuzatuv va suhbat metodlaridan foydalanishning samarali yo'llari taklif etilgan. Mazkur yondashuv oliy ta'lim tizimida boshqaruv madaniyatini yuksaltirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va o'zgarishlarga tayyor rahbarlik muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: transformatsion liderlik, rahbarlik kompetensiyasi, baholash mezonlari, innovatsion boshqaruv, oliy ta'lim tizimi.

Hozirgi globallashtirish va texnologik rivojlanish davrida ta'lim tizimi ham jadal o'zgarishlar bosqichiga kirib bormoqda. Mehnat bozori talablarining tez o'zgarib borayotgani oliy ta'lim muassasalari oldiga yangicha fikrlaydigan, o'z jamoasini o'zgarishlarga tayyorlay oladigan, tashabbuskor va ijtimoiy mas'uliyatni his qiladigan rahbarlarni tayyorlash vazifasini qo'yimoqda. Endilikda rahbarlik faqatgina ma'muriy topshiriqlarni bajarish bilan emas, balki inson omilini ilgari surish, jamoani ilhomlantirish va yangiliklarga yo'naltirish bilan ham belgilanadi.

Transformatsion liderlik ana shu jihatlarni o'zida mujassam etgan boshqaruv uslubidir. Bunday lider jamoani umumiy maqsad sari birlashtira oladi, o'zgarishlardan cho'chimaydi va har bir xodimning salohiyatini ro'yobga chiqarishga sharoit yaratadi. U boshqaruvchi emas, balki yo'l ko'rsatuvchi, ishonch uyg'otuvchi va ilhom manbai bo'lgan shaxsdir.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda transformatsion liderlik tamoyillariga e'tibor kuchayib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarini nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 27.10.2020 yildagi 655-son qarori¹da oliy ta'lim muassasalarida ilg'or boshqaruv amaliyotlarini joriy etish, ochiqlik, mas'uliyat va yangilanishga tayyorlik muhitini shakllantirishga alohida urg'u berilgan. Shu nuqtayi nazardan, rahbarlarda strategik fikrlash, motivatsiya berish, samarali muloqot o'rnatish hamda innovatsion yondashuv kabi kompetensiyalarni rivojlantirish va ularni baholash mexanizmlarini ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Masalan, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida xorijiy oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda tashkil etilgan treninglar rahbarlarning o'zgarishlarga moslashish, jamoa bilan ishlash va strategik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini mustahkamlamoqda. Samarqand davlat universitetida esa "Transformatsion rahbarlik akademiyasi" dasturi rahbarlarga o'z boshqaruv salohiyatini baholash va takomillashtirish imkoniyatini bermoqda.

¹ O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarini nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 27.10.2020 yildagi 655-son qarori. <https://lex.uz/en/docs/-5068549>

Xulosa qilib aytganda, transformatsion liderlik kompetensiyalarini aniqlash va baholash tizimini yaratish rahbarlarning kasbiy o'sishini qo'llab-quvvatlash, oliy ta'lim muassasalarining samaradorligini oshirish hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Transformatsion liderlikning mohiyati va ahamiyati

Bugungi globallashtirish sharoitida oliy ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki raqobatbardoshlikni ta'minlash, sifatni oshirish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish markaziga aylanmoqda. Shu jarayonda rahbar shaxsining liderlik uslubi ta'lim muassasasining muvaffaqiyati va obro'sida hal qiluvchi o'rin tutadi. Endilikda buyruqbozlik yoki faqat ma'muriy nazoratga asoslangan an'anaviy boshqaruv modeli o'z samarasini yo'qotmoqda. Zamonaviy ta'lim muassasasi o'zgarishlarga tez moslasha oladigan, yangilikni ilgari suruvchi, jamoani umumiy maqsad sari ilhomlantira oladigan rahbarni talab qiladi. Ana shunday shaxs transformatsion lider deb ataladi.

Oliy ta'lim tizimida transformatsion liderlik dolzarbdir. Chunki bu model orqali rahbar strategik fikrlashni rivojlantiradi, akademik erkinlikni qo'llab-quvvatlaydi, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'zaro ishonchga asoslangan sog'lom muhitni yaratadi. Demak, transformatsion liderlik nafaqat boshqaruvning samaradorligini oshiradi, balki ta'lim muassasasida ijodkorlik, jamoaviy birdamlik va yangilikka intilish muhitini yaratadi. Bunday liderlik uslubi bugungi islohotlar davrida oliy ta'lim tizimini ilg'or bosqichga olib chiqishning muhim sharti sifatida e'tirof etilmoqda.

Transformatsion liderlik kompetensiyalarini baholash mezonlari

Oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining transformatsion liderlik salohiyatini baholashda mezonlar tizimi rahbar shaxsining turli qirralarini chuqur o'rganish va tahlil qilish imkonini beradi. Bu yondashuv rahbarning strategik fikrlash darajasi, jamoani boshqarish mahorati, innovatsion g'oyalarni tatbiq etish qobiliyati, shaxsiy fazilatlarini hamda o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishini kompleks tarzda baholashga xizmat qiladi.

Strategik boshqaruv yo'nalishi rahbarning uzoq muddatli rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va uni hayotga samarali tatbiq eta olish qobiliyatini aks ettiradi. Bu jarayonda strategik hujjatlar mavjudligi, ularning amaliy natijasi va belgilangan maqsadlarga erishish darajasi asosiy ko'rsatkich sifatida olinadi. Innovatsion liderlik esa rahbarning yangicha fikrlash, texnologik o'zgarishlarni boshqarish va yangiliklarni tatbiq etishdagi faoliyatini ifodalaydi; bu borada amalga oshirilgan innovatsion loyihalar soni va ularning samarasi muhim mezon hisoblanadi.

Jamoaviy boshqaruv rahbarning jamoa bilan ochiq muloqot o'rnatish, xodimlarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb etish hamda ularning fikrini e'tiborga olish qobiliyatini baholaydi; bu esa xodimlar so'rovlari natijalari va jamoaviy qarorlar ulushi orqali aniqlanadi. Shaxsiy va etik liderlik rahbarning halolligi, mas'uliyati, ishonchliligi va axloqiy qadriyatlarga tayanib boshqaruv olib borish madaniyatini o'lchaydi. Bu ko'rsatkichni aniqlashda xodimlarning fikri va ichki audit natijalari asos qilib olinadi. Rivojlanishga yo'naltirish mezonlari esa rahbarning o'z ustida ishlashga, doimiy o'rganishga va kasbiy malakasini oshirishga bo'lgan qiziqishini ifodalaydi. Bunda rahbarning treninglarda ishtiroki, o'zini baholash natijalari hamda kasbiy o'sish rejalari hisobga olinadi.

Rahbarning transformatsion salohiyatini aniqlash va rivojlantirish uchun aniq baholash mezonlarini belgilash zarur. Quyidagi jadvalda oliy ta'lim muassasalari rahbarlari uchun ishlab chiqilgan asosiy mezonlar keltirilgan:

№	Kompetensiya yo'nalishi		Baholash ko'rsatkichi
		Uzoq muddatli rivojlanish strategiyasining mavjudligi va samaradorligi	Strategik hujjatlar, maqsadlarga erishish darajasi
		Yangiliklarni qo'llash, texnologik o'zgarishlarni boshqarish	Innovatsion loyihalar soni va ularning natijalari
		Muloqot sifati, jamoa ishtiroki darajasi	Xodimlar fikri so'rovlari, jamoaviy qarorlar ulushi
		Ishonch, halollik, mas'uliyatlilik	Ichki audit natijalari, xodimlar bahosi
	Rivojlanishga yo'naltirish	O'z-o'zini baholash, treninglarda ishtirok etish	Kasbiy o'sish rejalari va o'qitish natijalari

Yuqoridagi mezonlar asosida rahbarning transformatsion yetakchilik darajasi 3 bosqichda baholanadi:

- *Boshlang'ich daraja* – rahbar yangi g'oyalarni qo'llashga tayyor, ammo tizimli yondashuv yetishmaydi;
- *O'rta daraja* – rahbar jamoa bilan hamkorlikda strategik maqsadlar ustida ishlaydi;
- *Yuqori daraja* – rahbar o'z jamoasini ilhomlantiruvchi, o'zgarishlarni boshqaruvchi, natijaga yo'naltirilgan shaxs sifatida faoliyat yuritadi.

Ushbu mezonlar rahbarning transformatsion lider sifatidagi shakllanganlik darajasini uch bosqich - boshlang'ich, o'rta va yuqori - ko'rinishlarda aniqlash imkonini beradi. Natijada, rahbarlarning imkoniyatlarini real baholash, ularning rivojlanish ehtiyojlarini belgilash va malaka oshirish dasturlarini aniq yo'naltirish imkoniyati yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni ta'minlash uchun rahbarlarda transformatsion liderlik kompetensiyalarini shakllantirish va ularni adolatli baholash muhim ahamiyatga ega. Bunday kompetensiyalar rahbarning strategik fikrlashi, jamoani ilhomlantira olishi, yangiliklarni qo'llab-quvvatlashi va o'zgarishlarga moslashish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Rahbarlik salohiyatini aniqlashda 360 daraja baholash, suhbat va kuzatuv usullarini qo'llash samarali natija beradi. Umuman olganda, transformatsion liderlik tamoyillarini amaliyotga joriy etish oliy ta'lim tizimida boshqaruv madaniyatini oshirish, innovatsion fikrlashni rivojlantirish va jamoalarda ishonch muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Oliy ta'lim muassasalarini nufuzli xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 27.10.2020 yildagi 655-son qarori.
2. Abdullayev, A. (2023). Oliy ta'limda liderlik kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari. Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №2, 45–52.
3. Bass, B.M., & Riggio, R.E. (2006). Transformational Leadership. Psychology Press.
4. Northouse, P.G. (2019). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.
5. Karimova, N. (2024). Boshqaruv madaniyati va ta'lim muassasalarida liderlik modeli. Pedagogika va psixologiya, №3, 78–85.